

POLLUTION SUPPRESSION ALONG MINE ROADS

Martin Tsakov

“Elatzite-Med” AD, 2086 Mirkovo E-mail: m.tsakov@ellatzite-med.com

ABSTRACT. An experiment was conducted to determine the effectiveness of dust suppression solutions for sprinkling of roadways in open-pit mines. It was performed in the conditions of a real deep-type open-pit mine. The possibility of longer moisture retention when sprinkling mine roads with a solution of water plus an additive to the water was studied. Ten consecutive frames were taken, which show the longer moisture retention in a section sprinkled with a solution of H₂O plus additives. The experimental measurements were carried out in production conditions without interfering with the normal technological activity of the mine. The requirements of the practical measurements were aimed at achieving maximum reliability of the data obtained and zoning of mine roads by dustiness using the existing sampling kit and the results of the *Modular* aquifer tracking module.

Key words: suppression, dustiness.

ПОТИСКАНЕ НА ЗАПРАШЕНОСТТА ПО РУДНИЧНИТЕ ПЪТИЦА

Мартин Цаков

“Елаците-Мед” АД, 2086 Мирково

РЕЗЮМЕ. Направен е експеримент за определяне ефективността на прахоотискащи разтвори за оросяване на автомобилните пътища в открити рудници. Същият е проведен в условията на реален открит рудник от дълбочинен тип. Изследвана е възможността за по-продължително задържане на влагата при оросяване на рудничните пътища с разтвор от вода плюс добавка към водата. Направени са десет последователни кадъра, които показват по-продължителното задържане на влагата в участък орошен с разтвор от H₂O плюс добавени вещества. Провеждането на експерименталните измервания се осъществяваше в производствени условия без да се пречи на нормалната технологична дейност на рудника. Изискванията на практическите измервания целяха постигане на две неща, максимална достоверност на получените данни и райониране на рудничните пътища по степен на запрашеност с използване на съществуващия комплект за пробовземане и резултатите от модула за проследяване на водоносните от системата „Модулар“.

Ключови думи: потискане, запрашеност.

1. Въведение

Атмосферен прах е общо означение за фини твърди частици, които се носят във въздуха и продължително време могат да стоят в равновесие в него без да падат. Прахът и неговото отделяне (прахообразуване) е феномен, който съпътства редица природни явления (пустинни бури, вулканични ерупции) и почти всяка човешка дейност. Негативното му въздействие върху човешкия организъм налага предприемането на редица мерки за депресирането му още в най-ранен стадий. В тази връзка прилагането на т. нар. оросяване с вода и водни разтвори с различни добавки се оказва най-често използван ефикасен и икономичен метод в световната практика на минното дело. Прахоотделянето по рудничните временни и постоянни автомобилни пътища и борбата с него все още си остава труден за решаване проблем, който съпътства експлоатационната дейност на откритите рудници през целия период на тяхното съществуване.

При борбата с праха за пътища, които не са асфалтирани се използват водоноски, които редовно трябва да пръскат вода. При откритите минни работи към тази вода се добавят различни добавки (ДВ), които увеличават ефективността от пръскането. Тези добавки свързват частиците прах и създават твърда повърхност на пътната настилка, което намалява количеството на прах във въздуха. От особено значение е фактът, че за всички пътища влизат в сила ограничения за ниска скорост с цел повишаване на безопасността и за свеждане до минимум вдигането на прах от превозните средства.

Фиг.1. Отделяне на прах при движение по руднични пътища

Фиг.2. Отделяне на прах при движение по руднични пътища

Фиг.3. Отделяне на прах при движение по руднични пътища

2. Специална част

Изследване на възможностите за намаляване запрашеността по главните автомобилни пътища чрез продължително задържане на влагата при оросяване

Цел и задачи на изследването

Целта на настоящата разработка е да се изследват възможностите за намаляване на запрашеността по главните автомобилни пътища в котлована на рудник. В резултат на транспортирането на минната маса (руда и отквивка) в рудника се отделя голямо количество прах. Неговото депресиране е важна текуща задача при осъществяването на нормалната експлоатационна дейност. Въпреки провежданите многобройни изследвания и отделянето на значителни средства, в световен мащаб този проблем все още не е решен на задоволително ниво. Изследванията на световно известни фирми в това направление показват, че водата като най-евтино средство за оросяване на пътищата е основният носител на добавките към нея. Поради тази причина се счита, че непрекъснатото и достатъчно оросяване на пътищата с

вода и подходящи добавки към нея, са главна предпоставка за успешна борба с праха в рудниците.

За постигането на целта на изследването се решават следните задачи:

1. Разработване на теоретичните основи на изследвания проблем.
2. Провеждане на практически експеримент за установяване на намаляването на запрашеността при използването на ДВ.
3. Доказване на ефективността от използването на ДВ при решаване на проблема относно запрашаването по рудничните пътища.

Условия и методика на извършеното изследване

Провеждането на експерименталните измервания се осъществява в производствени условия без да се пречи на нормалната технологична дейност на рудника. Изискванията на практическите измервания целяха постигане на максимална достоверност на получените данни. С оглед изясняване на резултатите от оросяването на пътищата с вода и разтвор от вода плюс добавка (ДВ), произведена от фирмата Nalco, измерванията се дублираха за съответните пътни участъци. За да се запази и обезопаси целостта на измервателната апаратура тя се поставяше откъм откоса на стъпалото в зоната на насипа.

Резултати от експерименталните изследвания на прахотискането по рудничните пътища с използване и без употреба на добавка към водата за оросяване

Поради големия брой на въздействащите върху крайния резултат елементи, наречени „фактори“, както и с оглед на възможностите за тяхното сравняване, всички те бяха събрани на едно място в така наречената обобщаваща таблица (табл. 1)

Таблица 1. Таблица с данни от направените измервания

№	Дата	Отправна точка (ОТ)	Начален час на измерване	Температура [°C]	Краен час на измерване	Температура [°C]	Оросяване с вода или препарат	Хоризонт	Брой багери (номера на багерите)	Час на оросяване	Брой преминали водноски	Брой преминали автосомосвали	mg/m ³
1	07.08.24	ОТ-57	9:00	28	12:30	35	вода	1000-запад	2 (11,13)	7:00	1	132	5,658
2	08.08.24	ОТ-57	9:00	24	13:30	28	препарат	1000-запад	2 (11,13)	11:00	1	128	0,056
3	11.08.24	ОТ-28	8:45	23	12:00	30	вода	1180 -изток	2 (8 и 10)	7:00	1	160	1,624
4	15.08.24	ОТ-28	9:20	24	13:20	28	препарат	1180 -изток	1 (10)	09:10/10:30	2	58	0,986
5	16.08.24	ОТ-53	8:30	24	13:20	28	препарат	1060-изток	2 (11 и 13)	09:30/11:00	2	200	0,008
6	17.08.24	ОТ-53	8:30	25	12:30	28	вода	1060-изток	1 (11)	08:30/11:30	2	102	2,254
7	18.08.24	ОТ-35	8:40	20	13:40	28	вода	1150-запад	2(10 и15)	09:00/09:20	2	132	19,934
8	23.08.24	ОТ-35	8:40	15	13:00	20	препарат	1150-запад	1(15)	6:30	1	64	1,032
9	24.08.24	ОТ108	8:40	15	12:00	22	вода	1315-запад	3 (12,16,40)	08:30/10:00/11:30	3	174	14,669
10	28.08.24	ОТ-108	9:00	20	13:30	29	препарат	1315-запад	3 (12,16,40)	07:00/ 10:00	2	152	0,971

Факторите в таблицата са получени с помощта на системата „Modular“, които са отчетени при извършването на проведените десет експеримента. Тяхната цел беше да се установи степента на въздействие на разтвора ($H_2O + ДВ$) върху запрашеността на пътищата. Факторите, които се отчитаха са: дата на провеждане на експеримента; „ОТ“ (отправна точка) – местоположение на измервателния апарат; начален час на измерването, температура на въздуха в началото на измерването [°C], краен час на измерването, температура на въздуха в края на измерването [°C], начин на оросяване: вода (оросяване с вода) или препарат (оросяване с вода плюс добавка към водата), хоризонт, брой на багерите и техните номера, час на оросяване, брой преминали водоноски, брой преминали автосамосвали (пълни/празни).

Райониране на рудничните пътища по степен на запрашеност с използване на съществуващия комплект за пробовземане и резултатите от модула за проследяване на водоносните от системата „Модулар“

Районирането на рудничните пътища с точките на залагане на комплекта за пробовземане е показано на фиг. 4.

Фиг. 4. Изображение от GPS система Dispatch за проследяване на добивните работи в открит рудник

На фиг. 5 е показан уредът за измерване на запрашеността.

Фиг. 5. Уред „Dust Detective“ за измерване на запрашеността

Както се вижда от таблицата, при експеримент №7 и оросяване с вода, най-висока степен на отделяне на ФПЧ ($19,934 \text{ mg/m}^3$) за пет часов период на измерване се наблюдава на хоризонт 1150–запад при работа на два багера №10 и №15. За същия период край измервателния пункт са минали 132 броя самосвали (пълни и празни). При експеримент №5 на хоризонт 1060-изток и пръскане с разтвор от $H_2O+ДВ$ са минали 200 самосвала (с 64 повече), а средната запрашеност е по-малка с $0,008 \text{ mg/m}^3$. При разработването на този материал изцяло се използваха несъмнените предимства на системата „Модулар“. Цялостният ситуационен план на рудника се „изчиства“ от излишни подробности. Указват се „отправните точки“ (ОТ), транспортните връзки, дължините и местоположението на транспортните пътища. Дава се индикация на еднопътните и двупътни участъци. Посочват се „забранените“ за момента пътни участъци. Точно се указва местоположението на апарата за измерване на количеството отделен прах в реално време. В случая това е ОТ 57 (таблица 1). В резултат на гореуказаните предимства се оформя един реален транспортен ситуационен план в производствени условия и в реално време. Той е незаменим със своите качества и може да послужи както за управление на рудничния транспорт в режим на усредняване на рудата, така и за дългосрочно, краткосрочно и текущо планиране на минните работи.

Големите възможности на системата „Модулар“ могат да послужат като база за разработване на график за движение и използване на водоносните (пълни с H_2O) когато оросяват пътищата и водоснабдяват сондите, а така също и за указване маршрута на водоносните (пълни с разтвор $H_2O+ДВ$), когато се оросяват само пътищата.

Фиг. 6. Оросяване на руднични пътища с водоноска

Илюстрация за по-продължително задържане на влагата при оросяване на пътищата с разтвор от вода плюс добавка към водата

С оглед изясняване на възможността за по-продължително задържане на влагата при оросяване на пътищата с разтвор от вода плюс добавка към водата, бяха заснети следните кадри, показани на фиг. 7.

Фиг. 7. Десет последователни кадъра, които показват по-продължителното задържане на влагата в участък, оросен с разтвор от H₂O плюс ДВ

Изводи и препоръки

В резултат на оценката на резултатите и данните от софтуера на измервателния апарат може да се направят следните констатации и препоръки:

1. Наложително е използването на ДВ към водния разтвор за третиране на автомобилните пътища. Тази необходимост се очертава след едновременното сравняване на резултатите при оросяване само с вода и с добавка към водата.
2. Наличните фотографски кадри (фиг.6) показват по-продължителния период на задържане на влагата

при използване на разтвор H₂O + ДВ, в сравнение с използването само на вода за оросяване на рудничните пътища.

Литература

- Златанов, П. (2010). *Моделиране и управление на технологичните процеси в откритите рудници*. София.
- Константинов, Г. (1988). *Методика за обработване на данни в открития добив*, София.